

Migrációról másképpen

Kategória: [2015. augusztus](#)

Írta: Havránek Ferenc

Másképpen, szándékom szerint átfogóbban, a maga teljességében próbálok erről véleményt alkotni, véleményt és nem ítéletet. Mivel „pártunk és kormányunk” ill. az ő ellenzéke sikeresen átpolitizálta, magyar belpolitikává tette ezt a sajnálatos folyamatot, megosztva ezzel a lakosságot. Fontosnak tartom előre leszögezni a saját véleményemet. Nem értek egyet sem az emigrációval, sem a migrációval! Számomra elfogadhatatlan, hogy több 100 ezer magyar emigrál gazdasági okokból, zömében az EU fejlett országaiba, de azért nem elhanyagolható számban célpont az USA, Kanada és Ausztrália is. Véleményem szerint az a kormány (a „színétől” függetlenül) amely nem tud polgárainak tisztos megélhetést biztosító körülményeket teremteni hazájukban, az méltatlan a bizalomra, alkalmatlan a kormányzásra!

A migrációt nem szabad úgy kezelni, aszerint megítélni, ahogy most a mindennapokban találkozunk egy szűk részletével. Különösen nem szabad képmutató, hazug módon kezelni, azt mondani, hogy a „migránsok elveszik a munkát a magyarok elől” ebből egy szó sem igaz! A hatályos magyar jogszabályok szerint erre lehetőségük sincs! Ez nem a valóság, ez a politikai halandzsza része. A fontos az, amiről nem beszélünk.

Nem beszélünk a migráció okairól, főképp nem az okozóiról. Vegyük sorra. Az első Koszovó. Korábban Jugoszlávia tagköztársasága, migráció hazánk felé o! A NATO országok, élükön annak vezető hatalmával, az USA-val, egyszer csak rájöttek és rábírták a soknemzetiségű ország lakóit, hogy szabaduljanak az „elnyomásból”, legyenek önállóak, ennek bombázással és egyéb módon is nyomtatékot adtak. Mint „szabadságszerető” ország ebből hazánk sem maradhatott ki. Az akkori honvédelmi államtitkár nyilatkozata szerint 10.000 db fegyvert és 12 millió lőszer szállítottunk a „szabadságért” harcolóknak. Ez a nemzetközi jog szerint háborús bűncselekmény!

Így jött létre hazánk közvetlen támogatásával az egyébként önállóan életképtelen Koszovó. Koszovót, mint önálló államot hazánk másodikként ismerte el! Nos, Koszovó valóban életképtelen és megindult a tömeges migráció, mi pedig valahogy feledni akarjuk, hogy ennek egyik okozói éppen mi vagyunk.

A második a sorban a Líbiai Szocialista Népköztársaság. Az, hogy Kadhafi diktátor volt, gondolom senki nem vitatja, de bizonyosan nem az egyetlen és nem az utolsó! Líbia olyan szociális rendszert működtetett, ami a világon szinte egyedülálló volt, tehette, megvolt hozzá az olaja. Nos, ezt az elnyomást két NATO-beli fegyvertársunk, Anglia és Franciaország, légi támogatásával a helyi(?) „szabadságharcosok” megdöntötték. Mint NATO tagország ez ellen szót emelhettünk volna, de nem tettük, nyilván mert egyetértettünk. Líbiában azóta polgárháború dúl, havonta többen halnak meg, mint a diktátor működése alatt összesen, de az olaj legalább jó kezekben van. És van migráció! De ha nem, emeltünk szót a kiváltó ok miatt, miért tiltakozunk a következmények ellen?

A harmadik a Szíriai Arab Köztársaság. Itt is a líbiai receptet próbálták alkalmazni, csak itt van egy kis gond, itt ugyanis a „szovjet időkből” fennmaradt egy ma már orosz bérletben működő kikötő és az oroszok nem tűrik a bombázást. De minden más eszközt felhasználva egész Szíriát feldúlták és ma már elszabadult polgárháborút indítottak el. Ez a migráció oka, tudomásom szerint hazánk sem a NATO-ban sem az EU-ban nem tiltakozott, tehát elfogadta a migráció kiváltó okait, akkor bizony el kell fogadni a migrációt is. Korábban ez a két ország hazánk jelentős kereskedelmi partnere volt!

Még két ország, amely a migránsok zömét adja. Afganisztán és Irak. Ezekben az országokban magyar „békefenntartók” őrzik a békét a NATO kontingens részeként. Aki onnan menekül, az a mi katonáink elől is vagy a békefenntartás sikertelensége miatt menekül. Többek közt miattunk emigrál, így kell fogadni őket!

Ha valaki még emlékszik a Szovjetunió korábban megtámadta Afganisztánt. Akkor a NATO a mai ellenségeit támogatta és képezte ki, Bin Laden hazafi, nemzeti hős volt az amerikai újságokban, és még valami: a szovjetek nem vittek oda bennünket, pedig a Varsói Szerződés alapján megtehették volna! Egyébként korábban Irak is kereskedelmi partnerünk volt, még Hódmezővásárhelyen gyártott zöldségtermelő gépsorokat is szállítottunk ki és jó néhány szakemberünk is dolgozott nálunk.

Tehát ítéljük el a migrációt, de csak akkor, ha nem vettünk részt sem aktívan sem passzívan annak kialakításában, ha nem mi hoztuk létre! A demokráciát mi csak akkor exportáljuk, ha itthon már megteremtettük, addig ne. Most és sajnos még sokáig ne mi tanítsuk a demokráciát, előbb tanuljuk meg.

Új hír, hogy a NATO keretében 50 db USA harckocsi és személyzete érkezik hazánkba. Minek is? Egy ország kivételével szomszédjaink EU tagok vagy tagjelöltek, 3 kivételével NATO tagok. Ha ebből kivonjuk az 1 tagjelöltet és az 1 semleges országot, marad 1, azaz egy ország. Ha ezek a harckocsik átlépik annak az egy országnak a határát jönni fognak a migránsok. Akkor majd újra csodálkozunk?

A szerző, Havránek Ferenc az Európai Baloldal - Munkáspárt 2006 alelnöke.

-
-

[válság](#)
[magyarország](#)